

ERKIN KURASH SPORT TURIGA SARALASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Berdiyev Farxod Ochilovich

TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası katta o’qituvchisi
e-mail: farxodberdiyev94@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada sport maktablariga sportchilarni saralash orqali yuqori sport natijalariga erishish, raqamli texnologiyalarini yaratish uslublari hamda tayyorgarlik jarayoni muvofiqligini takomillashtirish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so’zlar: erkin kurash, sport natijalari, rivojlantirish, sport maktabi, saralash, joriy qilish, nazorat qilish, kompleks, texnologiya, metodologiya.

Аннотация. В данной статье разработаны методики создания цифровых технологий развития высших спортивных достижений через квалификацию и прогнозирование в спортивных учебных заведениях, а также предложения и рекомендации по совершенствованию соответствия процесса подготовки.

Ключевые слова: высшие спортивные достижения, развитие, спортивное образование, учреждение, отбор, квалификация, ориентация, прогнозирование, мониторинг, внедрение, контроль, комплекс, технология, методика.

Anotation: This article develops methods for creating digital technologies for the development of higher sports achievements through selection and forecasting in sports educational institutions, as well as suggestions and recommendations for improving the compliance of the training process.

Key words: higher sports achievements, development, sports educational institutions, selection, qualification, orientation, forecasting, monitoring, implementation, control, complex, technology, methodology.

Kirish

Respublikamizda sportchilarning harakat tayyorgarligini rivojlantirish, yoshlar orasidan professional sportga iqtidorli sportchilarni jalb etish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risidagi Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi PQ-336-sonli “Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori shular jumlasidandir [1]. Respublikamizda ilm-fanni rivojlantirish, har bir sohada ilmiy izlanishlar olib borish va olingan ilmiy natijalarni amalda tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida qaralmoqda. Sport maktablarida iqtidorli sportchilarni raqobatbardosh faoliyatga tayyorlashni saralash va bashorat qilish orqali yuqori sport natijalarini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni yaratish, yangi ilmiy va amaliy yondashuvlar asosida o‘quv mashg‘ulotlarining ko‘p yillik bosqichlariga saralashni rivojlantirish bugungi kun talabi bo‘lib qolmoqda. Rivojlangan mamalakatlarda o‘quv fanlarini o‘zlashtirishga mo‘ljallangan pedagogik dasturiy vositalar, xususan, elektron darslik va qo‘llanmalar,

avtomatlashtirilgan o‘qitish texnologiyalari, elektron axborot resurslari yaratilgan va ulardan keng foydalanilmoqda.

Mavzuni o‘rganilganli

Dunyo hamjamiyatida mazkur mavzuni juda ko‘plab olimlar o‘rgangan bo‘lib jumladan S.G.Fomin, D.Kellu, J.Albuquerque, M.Stout, J.Xoffman, J.Samuyel, Paulo Martinslar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Mustaqil davlatlar hamdo‘stligida quyidagi olimlar o‘rgangan V.A.3aporojanov, X.J.Bulgakova, N.P.Dudin, R.N.Doroxov, V.P.Guba, V.N.Platonova o‘rgangan bo‘lib, Mamlakatimizda ushbu mavzu yuzasidan F.A.Kerimov, R.M.Matkarimov, R.D.Xalmuxamedov, S.S.Tajibayev, M.X.Mirjamolov, Sh.A.Mirzaqulov, A.R.Taymuratov, N.A.Tastanov, Z.S. Artikov ko‘plab olimlar saralash va yo‘naltirish yuzasidan ma’lumotlar berilgan. Jismoniy tarbiya va sportda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish soha olimlarining ilmiy izlanishlarida namoyon bo‘lmoqda.

Elektron ma’lumotlar bazalari yaxlit tarzda ishlamasligi, bundan tashqari, sportchilarni sportga saralash alohida elektron tizimini ishlab chiqish zamonaviy sport talablaridan biri bo‘lib qolmoqda. Sport maktablarida saralash markazi yuqori sport yutug‘ini rivojlantirish raqamli texnologiyalarni yaratish ustasi:

- bolalarni sportga saralash uchun funksional, jismoniy tayyorgarlik elementlariga xos harakatli o‘yinlarni saralash uchun yangi kompyuter dasturi ularni musobaqaning texnik elementlariga moslashtirish orqali ishlab chiqiladi;
- sport maktablarida bolalarni ikkinchi bosqichga saralashda vazn toifasiga qarab jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining mezonlari va asosiy ko‘rsatkichlarini aniqlash hisobiga kompleks baholash shkalasi ishlab chiqiladi;
- sport maktablarida uzoq muddatli mashg‘ulotlarning turli bosqichlariga ajratilganda, vazn-bo‘y ko‘rsatkichlarini bashorat qiluvchi kompyuter dasturi ishlab chiqiladi;
- terma jamoa sportchilarining texnik-taktik chora-tadbirlarini monitoring qilish asosida bolalarni sportga saralashning yangi modelini ishlab chiqish va samaradorligi tajribaga asoslanadi;

Masalaning qo‘yilishi

Sport maktablarida saralash va bashorat qilish samaradorligiga ta’sir qiluvchi ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda saralash bosqichlari, usullari va tayyorgarlik jarayonining muvofiqligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotni tashkil etish usullari. Tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuvlar, anketa so‘rovi, pedagogik test, pedagogik eksperiment, instrumental usul, shuningdek tadqiqot natijalarini matematik-statistik tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Mamlaka-timizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini barcha tarmoq va sohalarga, birinchi navbatda, davlat boshqaruvi, ta’lim, Sog‘liqni saqlash, sportga keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sport maktablarida yuqori sport natijalarini rivojlantirish uchun tanlov, saralash va rivojlanish monitoringi tashkil etib bolalarni sportga saralash bosqichlari, vositalari, usullari, dastlabki tayyorgarlik jarayoni ko‘rsatkichlarini baholash va monitoring testlaridan foydalanish usullariga muvofiqligi: Biz ushbu mavzuni bugungi kunda eng muhim muomalalardan biri deb bilamiz, nafaqat O‘zbekistonda, balki jahon sportida ham juda muhimdir. Saralash tizimidagi muammolar

* bolalarni sportga saralash bosqichlari, vositalari, usullari ko‘rsatkichlarini baholash uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanish usullarining muvofiqligi sport maktablarida sportning amaliy holatidan yuqori sport natijalarini rivojlantirish uchun tanlov, tanlov va rivojlanish monitoringi va monitoring kompyuter texnologiyalari yordamida nazorat sinovlari;

* milliy terma jamoa tarkibiga kiruvchi sportchilarning texnik-taktik faoliyati monitoringi asosida bolalarni saralashning yangi modelini ishlab chiqish va uning samaradorligini tajribada asoslash kabi vazifalar ilmiy bo‘limdan ko‘rib chiqilmoqda;

* bolalarni o‘quv faoliyati uchun ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlariga ajratishda, saralash bosqichlari, vositalari va usullarini kompleks ravishda takomillashtirish dasturini ishlab chiqish evaziga, bolalarni sportga tanlashda, funksional tayyorgarlikda, jismoniy rivojlanishda, jismoniy va maxsus tayyorgarlik natijalarida, tanlov tizimida, raqobat faoliyati natijalari bilan uni sharhlashga qaratilgan;

* bolalarni sportga saralash tizimida funksional, jismoniy tayyorgarlik darajasiga qarab, ularni musobaqaning texnik elementlariga moslashtirish hisobiga harakatli o‘yinlarni saralash bo‘yicha yangi (champion) dastur ishlab chiqilgan;

* bolaning vazn toifalariga qarab, umumiy, maxsus jismoniy tayyorgarlikning mezonlari va me‘yoriy ko‘rsatkichlari asosida texnik harakatlarni baholash uchun besh darajali yutuqlar va kamchiliklarni tashxislash hisobiga saralashning ikkinchi bosqichi uchun kompleks baholash shkalasi ishlab chiqiladi;

▸ Ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlariga ajratilganda, vazn - balandlik ko‘rsatkichlari asosida o‘rish dinamikasini nazorat qilishning namunaviy tavsiflarini ishlab chiqish hisobiga namunaviy sport istiqbollarini aniqlash algoritmi yaxshilanadi;

▸ terma jamoaning bir qismi bo‘lgan sportchilarning texnik harakatlarini, umumiy va muvaffaqiyatli urinishlar soni, to‘plangan ballar yig‘indisi, umumiy o‘rtacha baholash, hujumning ishonchliligi, rivojlanish hisobiga saralash imkoniyati. hujum darajasi ko‘rsatkichlarini kompleks nazorat qilish mexanizmlari yaxshilanadi.

Xulosa:

O‘quv-uslubiy manbalarda olib borilgan tizimli izlanishlarga qaramay, ushbu tadqiqot mavzusi yuqori sport natijalarini rivojlantirish, tanlangan sport turlarini jadal rivojlantirish uchun sport maktablarida sportchilar malakasini oshirish tizimi va mazmunini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha ilmiy, ilmiy va uslubiy ishlanmalarni ishlab chiqishni talab qilinadi. Bu sohada yangi zamonaviy yondashuvlar asoslari bugungi kunda har bir soha rivojiga yangi zamonaviy texnika va texnologiyalar kirib kelayotgani barchamizga ma’lum. Saralash jarayonida ishlatiladigan vositalar samaradorligi va natijaviyligi bilan sport sohasida yuqori darajada qo‘llaniladi. Ushbu vositalardan foydalanish yuqori sport natijalarini rivojlantirish uchun sport maktablarida tanlov, saralash va rivojlanish monitoringini joriy yetishda alohida ahamiyatga ega. Saralash bosqichlari, usullari va tayyorgarlik jarayonining muvofiqligini takomillashtirish sport maktablarida innovasion texnologiyalar va yondashuvlar asosida yuqori sport natijalarini rivojlantirish uchun tanlov, zamonaviy sport amaliyotida tanlov va rivojlanish monitoringi samaradorligiga ta’sir qiluvchi ko‘rsatkichlarni hisobga olgan holda, elektron dasturlarni ishlab chiqish ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-iyuldagi PQ-336-sonli “Sport kurashlarining olimpiya turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. lex.uz
2. 2020 yil 24 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5924-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning “2022-2026 yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantrish Strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2022 yil 28 yanvar/ Xalq so‘zi, 2022 yil 1 fevral.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ 3031-sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
5. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: «O‘zbekistan» NMIU, 2016. - 56 b.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning “Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi” nomli yangi asari. 2019 yil.
7. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. o‘quv qo‘llanma. O‘zDJTSU. 2005
8. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma Toshkent 1993 y.
9. Yarashev K.D. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. O‘quv qo‘llanma Toshkent Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti 2002 yil.
10. Berdiyev F. ERKIN KURASHCHILAR O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDA TEXNIK TAYYORGARLIK //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 5. – С. 165-167.
11. Бакиев З.А., Тастанов Н.А. Индивидуализация технико-тактической подготовки борцов на основе автоматизированного анализа соревновательной деятельности// Педагогика таълим.-Тошкент, 2008. - №3. -С.125-130.
12. Perrin P, Deviterne D, Hugel F, Perrot C. Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. *Gait Posture*. 2002; 15:
13. James, L. P., & Coughlan, G. F. (2016). Kinematic analysis of the judo throw Morote Seoi Nage. *Sports Biomechanics*, 15(3), 283-296.
14. Salar Hariri, Heydar Sadeghi. Biomechanical Analysis of Mawashi-Geri Technique in Karate: Review Article *Int J Sport Stud Hlth*. 2018 October; 1(4): e84349. doi: 10.5812/intjssh.84349.
15. Abdullayev SH.A., Xolmurodov L.Z. – Erkin kurash. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent. “Ilmiy-texnika axboroti-press nashriyoti” 2017. – 132 b.
16. Adilov, S. Q., Berdiyev, F. O., Jumaqulov, A. B., & Anarbayev, T. R. (2021). Erkin kurashchilarini mashg‘ulot jarayonlarida modellashtirishni asosiy tarkibiy qismlarini o‘rganish. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1717-1722.
17. Berdiyev F. O. Erkin kurashchilarning musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichida tezkor-kuch sifatlarini takomillashtirish //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 61-67.
18. Anarbayev M. A., Kurganov O. N., Berdiyev F. O. 15-16 YOSHLI ERKIN KURASHCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI RIVOJLASHTIRISH //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 614-619.
19. Бойко В.Ф., Данко Г.В. Физическая подготовка борцов. Киев, Олимпийская литература, 2004. – С. 150-158.
20. Керимов Ф.А., Гончарова О.В. Основы физической подготовки юних спортсменов. – Т.: Илмий техника ахбороти пресс нашриёти, - 2018 Т.- 188 с.
21. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методика воспитания 2019. – С. 157-161.